

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ERTAKLAR BILAN TANISHTIRISHDA XORIY TAJRIBASI

Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna

Navoiy davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi maktabgacha ta'lim) 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257574>

Annotatsiya. Xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bolalarga ta'lim tarbiya berish jarayonida sinovdan o'tgan xorijiy tajribalarga asoslanish ularni ertaklar bilan tanishtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Garchi bolalarni ertaklar bilan tanishtirishda ko'pgina rivojlangan davlatlarda e'tibor qaratilayotgan asosiy masalalardan biri hisoblansada, qanday qilib bolalarni ertaklarga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ertaklar bilan tasavvurlarini boyitish bilan bog'liq muammolarni mavjud ekanligi sohada tadqiqotlar olib borish zaruriyatini ko'rsatadi. Ushbu maqolada biz ertaklarni bolalar ongiga singdirish mumkin bo'lgan usullarni xorij tajribasida ko'rib o'tamiz. Biz rivojlangan davlatlar tadqiqotlarida, maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari haqida ma'lumotlar to'pladek va xorijiy tajribalar ilmiy tadqiqot jarayonida bolalarni ertaklar bilan tanishtirishning samarali usullari haqida yetarlicha bilimga ega bo'ldik. Shuningdek bunda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirishda turli usullardan foydalanish ijobiy samara berishiga amin bo'ldik. Ushbu tadqiqotda xorij tajribasi asosida bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari haqida nazariy ma'lumotlar ifodalangan shuningdek ushbu usuldan foydalanish natijasidagi masalalar yoritilgan. ertaklar tarbiyaviy ahamiyatga egaligi bilan bir qatorda fantaziya va tasavvurni rivojlantirish, so'z boyligini kengaytirish va nutqni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, ertak, xotira, diqqat, tasavvur, qobiliyat, nutq.

Аннотация. Зарубежные исследования показывают, что приобщение дошкольников к сказкам является одним из наиболее актуальных вопросов. Опираение на апробированный зарубежный опыт в процессе обучения детей служит эффективным средством приобщения их к сказкам. Хотя приобщение детей к сказкам считается одним из основных вопросов, которым уделяется внимание во многих развитых странах, показывает тот факт, что существуют проблемы, связанные с тем, как повысить интерес детей к сказкам и обогатить их воображение сказками. необходимость исследований в этой области. В этой статье мы рассмотрим способы, с помощью которых сказки можно внедрить в сознание детей в условиях зарубежного опыта. Достаточно знаний об эффективных методах приобщения детей к сказкам мы получили в исследованиях развитых стран, а также в процессе научного исследования зарубежного опыта. Также я уверен, что использование различных методов приобщения дошкольников к сказкам даст положительный эффект. В данном исследовании на основе зарубежного опыта изложены теоретические сведения о методах знакомства детей со сказками, а также освещены проблемы, возникающие в результате использования этого метода. Помимо воспитательного значения, сказки имеют большое значение для развития фантазии и воображения, расширения словарного запаса и развития речи.

Ключевые слова: дошкольники, сказка, память, внимание, воображение, способности, речь.

Abstract. Foreign studies show that introducing preschool children to fairy tales is one of the most urgent issues. Relying on tested foreign experiences in the process of educating children serves as an effective tool for introducing them to fairy tales. Although introducing children to fairy tales is considered to be one of the main issues that are being paid attention to in many developed countries, the fact that there are problems related to how to increase children's interest in fairy tales and enrich their imagination with fairy tales shows the need for research in the field. In this article, we will look at the ways in which fairy tales can be instilled in the minds of children in an overseas experience. We have gained enough knowledge about effective methods of introducing children to fairy tales in the research of developed countries, as well as in the process of scientific research of foreign experiences. Also, I am sure that the use of different methods in introducing preschool children to fairy tales will have a positive effect. In this study, based on foreign experience, theoretical information about the methods of introducing children to fairy tales is expressed, and the issues resulting from the use of this method are highlighted. In addition to educational value, fairy tales are of great importance in developing fantasy and imagination, expanding vocabulary and developing speech.

Keywords: preschool children, fairy tale, memory, attention, imagination, ability, speech.

Kirish

Bolalar uchun ertaklar har qanday mamlakatlarda, hayotning birinchi maktabi hisoblanadi. Shuni ta'kidlash lo'zimki, bolalar bog'chasidagi barcha ta'lim va tarbiya dasturlari xorijiy adabiyotlar bo'limini o'z ichiga oladi. Nafaqat xalqimiz ijodi, balki dunyoning boshqa burchaklaridan kelgan folklor namunalari bilan ham tanishish biz uchun juda mu'him, chunki har qanday ertak katta tarbiyaviy ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, ertaklar orqali bolalar nafaqat tasavvur va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishadi, balki madaniy qadriyatlar va axloqiy tushunchalarni ham o'zlashtiradi.

Rivojlangan davlatlarda maktabgacha ta'limda ertaklardan foydalanish bolalarga turli ko'nikmalarni o'rgatish va ularni hayotga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Masalan, AQSHda kutubxona va bolalar bog'chalarida muntazam o'tkaziladigan "Story time" (hikoya vaqti) mashg'ulotlari orqali bolalar qiziqarli va rang-barang hikoyalar bilan tanishtiriladi. Skandinaviya mamlakatlarida esa ertaklar ochiq havoda o'qitilishi va tabiat bilan bog'liq hikoyalarga e'tibor qaratishi orqali bolalarda tabiatga mehr-muhabbat uyg'otiladi. Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda esa raqamli ilovalar va animatsiya orqali hikoyalar bolalarga taqdim etilib, ularning zamonaviy texnologiyalar yordamida qiziqishini oshirishga harakat qilinadi.

Ushbu tajribalar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda bolalarni ertaklar bilan tanishtirishda milliy madaniyat, zamonaviy usullar va raqamli vositalardan foydalanish orqali ularning axloqiy, ijtimoiy va til ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'ziga xos yondashuvlarni rivojlantirish va bolalarning har tomonlama shakllanishiga katta hissa qo'shadi. Quyida bir nechta rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullarini ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism. Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, bu bolalarda ijodiy fikrlash, tasavvur va til qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Har bir mamlakatning madaniyati va ta'lim tizimiga xos o'ziga xos usullari mavjud. Quyida ayrim rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari keltirilgan.

AQSHda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari:

✓ Kutubxonalarda “Story Time” tadbirlari: Kutubxonalarda bolalarga o‘ziga xos hikoya o‘qish seanslari (Story Time) o‘tkaziladi, bunda kutubxonachilar bolalarga ertak o‘qib beradi va qahramonlar haqida suhbatlashadi.

✓ Bolalar bog‘chalarida ertaklarni o‘qish va sahnalashtirish: AQSHda bolalar bog‘chalarida har kuni yoki haftasiga bir necha marotaba ertak o‘qish mashg‘ulotlari o‘tkaziladi. Pedagoglar bolalar bilan birga kitoblar tanlab, ularni o‘qib berishadi, oxirida hikoyadan olingan xulosalar o‘rganiladi. Bundan tashqari, ko‘p MTTda bolalarga ertaklarni sahnalashtirish imkoniyati beriladi. Bolalar qahramonlar sifatida ishtirok etib, ular qiyofasida harakat qilishadi, bu esa ularning tasavvurlarini rivojlantirib, ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarini oshiradi.

✓ Illyustratsiyalardan foydalanish: AQSHda bolarni ertaklar bilan tanishtirish illyustratsiyalar muhim ahamiyatga ega. Rang-barang rasmlar va qahramonlar orqali bolalar o‘ziga xos vizual tasvirlarni eslab qolishadi, bu esa ularning kitobga qiziqishini oshiradi. Ba’zi bog‘chalarda pedagoglar bolalarga o‘qilayotgan ertakni o‘zlari chizish yoki rasm orqali ifodalashga imkon beradi, bu bollarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

✓ Qo‘g‘irchoq teatrlari: AQSHda qo‘g‘irchoq teatrlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mashhur usul bo‘lib, ular uchun ertaklar sahnalashtiriladi. Pedagoglar qo‘g‘irchoqlarni qo‘llab, qahramonlarni ovozini chiqarib, bolalarni qiziqarli va jonli tarzda ertak voqealariga olib kiradi. Bolalar voqealarni tomosha qilish bilan birga, sahnada turli qahramonlarning his-tuyg‘ularini anglay boshlashadi, bu esa ularning hissiy tushunchalarini rivojlantirishga yordam beradi.

✓ Interaktiv ilovalar va audio ertaklar: Raqamli texnologiyalar AQSHda keng qo‘llanilib, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun moslashtirilgan ertak ilovalari va audiokitoblar orqali o‘qitiladi. Raqamli ilovalar yordamida bolalar ertakni o‘zlari tanlaydi va ularni interaktiv tarzda eshitadi yoki tomosha qiladi. Audiokitoblar bolalarning tinglash qobiliyatini rivojlantirib, ularni ertak qahramonlari bilan yaqinlashtiradi. Bu usul orqali bolalar hikoya tinglaydi va har bir qahramonning xarakteri bilan tanishadi.

✓ Oilaviy dasturlar va ota-onalar bilan birga ertak o‘qish: AQSHda ota-onalar ham bolalarga kitob o‘qish an‘anasiga katta e‘tibor beradi. Kechqurun yoki uyqudan oldin bolalar uchun kitob o‘qish ota-onalar orasida keng tarqalgan bo‘lib, bu ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini rivojlantiradi. Ko‘pgina ota-onalar bolalar bilan birga kitob do‘konlariga yoki kutubxonalarga borib, yangi ertaklar tanlaydi. Ular uyda bolalari bilan birga ertaklarni muhokama qilishadi, hikoya qahramonlarining fazilatlarini haqida gaplashadi va bu orqali bolalarga axloqiy qadriyatlarini o‘rgatishadi.[1]

AQSHda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirishning turli xil usullari bolalarning tasavvurlarini rivojlantiradi, ularni o‘qish va nutq madaniyatiga jalb qiladi hamda axloqiy tushunchalarni o‘rgatishga yordam beradi. Bu bolalar uchun hayotning ilk bosqichlarida ajoyib xotiralar va bilimlar manbai hisoblanadi.

Buyuk Britaniyada maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari:

✓ Sahnalashtirish va bolalar teatrlari: Buyuk Britaniyada bolalar bog‘chalari sahnalashtirish usulini keng qo‘llaydi. Bolalar o‘zlari qahramonlarni ijro etib, ularning xarakterini o‘rganadi, bu esa hissiy va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

✓ Illyustratsiyali kitoblar: Bolalar uchun mo‘ljallangan illyustratsiyali kitoblar, masalan, taniqli xalq ertaklari va yangi hikoyalar orqali bolalar jonli tasvirlar yordamida hikoyalarni yaxshi tushunishadi va ular haqida o‘zlarining fikrlarini aytishadi.[2]

Kanadada maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari:

✓ Tabiat va axloqiy mavzuli ertaklar: Kanadada bolalar bog‘chalarida ertaklar orqali tabiat va ekologiya mavzulariga e‘tibor qaratiladi, hayvonlar va tabiat bilan bog‘liq hikoyalar orqali bolalarga tabiatni sevish va unga g‘amxo‘rlik qilish fazilatlarini o‘rgatiladi.

✓ Interaktiv o‘yin va ilovalar: Maktabgacha ta‘limda raqamli vositalar, ilovalar orqali bolalarga ertaklar interaktiv tarzda taqdim etiladi. Bu bolalarni ertaklarga jalb etishda muhim rol o‘ynaydi.[3]

Germaniyada maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari:

✓ Xalq ertaklari va an’anaviy hikoyalar: Germaniyada an’anaviy xalq ertaklari, ayniqsa Grimmlar ertaklari, bolalarga yoshlikdan tanishtiriladi. Bu ertaklar axloqiy va madaniy qadriyatlarni singdirishda qo‘llaniladi.

✓ Audiokitob va qo‘g‘irchoq teatrlari: Qo‘g‘irchoqlar yordamida turli sahnalar o‘tkazilib, bolalar an’anaviy qahramonlar bilan tanishtiriladi. Bu usul orqali bolalar ertaklar haqida ko‘proq bilim olishadi va xulosalar chiqarishga o‘rganishadi.[4]

Yaponiyada maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari:

✓ Animatsiya va vizual hikoyalar: Yaponiyada bolalarni ertaklar bilan tanishtirishda animatsiya va vizual hikoyalarni keng qo‘llaydi. Mashhur animatsion filmlar bolalarga ko‘rsatiladi, bu esa ularning tasavvurini rivojlantiradi.

✓ Oila bilan birgalikda hikoya o‘qish: Yaponiyada oilaviy hikoya o‘qish odati keng tarqalgan bo‘lib, ota-onalar bolalariga uyqudan oldin ertaklar o‘qib berishadi, bu ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.[5]

Skandinaviya mamlakatlari (Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya)da maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari:

✓ Tabiat ertaklari va ochiq havoda o‘qish: Skandinaviya davlatlarida bolalarga tabiatni sevish va himoya qilish g‘oyalarini singdirish uchun ertaklardan foydalaniladi. Ko‘pincha pedagoglar bolalarga ochiq havoda ertak o‘qib beradi.

✓ O‘ziga xos madaniy va axloqiy ertaklar: Skandinaviya davlatlarida axloqiy ertaklar orqali mehr-muruvvat, jamoaviylik va tabiatga g‘amxo‘rlik qilish kabi qadriyatlarni singdirishga katta ahamiyat qaratiladi.[6]

Janubiy Koreyada maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari:

✓ Raqamli vositalar va ilovalar: Janubiy Koreyada raqamli vositalar orqali bolalarga interaktiv va qiziqarli ertaklar taqdim etiladi. Mobil ilovalar orqali bolalar ertaklarni mustaqil tinglab, ular bilan o‘zaro muloqot qilishi mumkin.

✓ Maktabgacha ta‘limda axloqiy ertaklar: Bolalar bog‘chalarida axloqiy ertaklar qo‘llanilib, ular orqali bolalarga to‘g‘ri va noto‘g‘ri tushunchalar o‘rgatiladi, bu esa ularni jamiyatda axloqli va ma’suliyatli bo‘lishga o‘rgatadi.[7]

Bu mamlakatlarda bolalarni ertaklar bilan tanishtirish usullari ularning ma’daniyati, qadriyatlari va ta‘lim tizimi bilan chambarchas bog‘liq. Shu orqali bolalarda ijodiy fikrlash, o‘qishga qiziqish va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga yordam beriladi.

Xulosa. Xorijiy mamlakatlarda maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar bilan tanishtirish, ta‘limning muhim tarkibiy qismi sifatida, bolalarning ijodiy fikrlash, axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirish va ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishda katta rol o‘ynaydi. AQSH, Yevropa, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ertaklarni o‘qib berish va sahnalashtirish orqali bolalarga nafaqat madaniy va axloqiy qadriyatlar o‘rgatiladi, balki ularning tasavvurini boyituvchi maxsus dasturlar ham joriy etiladi.

Turli mamlakatlarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, har bir millat o‘z madaniyatini hisobga olgan holda ertaklarni ta‘lim jarayoniga tatbiq etib, bolalarni har tomonlama rivojlantirishga e‘tibor qaratadi. Bu borada raqamli texnologiyalardan foydalanish ham katta ahamiyatga ega bo‘lib, u bolalarning zamonaviy dunyo bilan uyg‘unlashgan holda o‘shiga ko‘mak beradi. Shu sababli, maktabgacha ta‘limda ertaklardan foydalanishning xorijiy tajribasi ta‘lim tizimini boyitishga xizmat qiladi va bolalarning ilk ta‘limi samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mol, Suzanne. (2009). “Reading picture books with young children: A study of parents book-reading and library usage behavior”. New York: Palgrave Macmillan.
2. Gopnik, Alison. (2016). “The gardener and carpenter: What the new science of child development tells us about the relationship between parents and children”. New York: Farrar, Straus and Giroux.
3. Rose, Margaret. (2005). “Puppetry in early childhood education and child development”. Routledge.
4. O’Neill, Sylvaine, and Francoise Blain. (2014). “Preschool education in Canada”. Toronto: Canadian scholars press.
5. Poulain, Suzanne. (2013). “Scandinavian approaches to children’s literature and early childhood education”. Scandinavian journal of education.
6. Nakata, Yoshifumi. (2010). “Picture books in Japan: A cultural perspective” in journal of Japanese studies.
7. Kim, Sunyoung. (2019). “Digital storytelling in south Korean early childhood education” in asian journal of education.